

Анатолій Комишан

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
anatole.kom@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Анна Колесникова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
kolesnikova.anna327@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4690-6276>

Anatolii Komysan

V. N. Karazin Kharkiv National University,
anatole.kom@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7644-4976>

Anna Kolesnykova

V.N. Karazin Kharkiv National University,
kolesnikova.anna327@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4690-6276>

**ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
USE OF QR CODES IN INFORMATION AND METHODOLOGICAL
SUPPORT OF NEW UKRAINIAN SCHOOL**

Анотація. У матеріалах дослідження розглянуто питання інформаційно-методичного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах та проаналізовано тенденцію до використання електронних освітніх ресурсів у поєднанні із традиційними шкільними посібниками. Зроблено висновки, що використання QR-кодів на сьогодні стає дедалі актуальнішим, так як вони поєднують у собі засоби наочності та словесні засоби, а також містять основну або додаткову інформацію для засвоєння.

Ключові слова: Нова українська школа, QR-код, інтернет-ресурси, інтегроване навчання, посібники.

Abstract. The research materials consider the issues of information and methodological support in general education institutions and analyze the trend towards using electronic educational resources in combination with traditional school manuals. It is concluded that the use of QR codes is becoming more and more relevant today, as they combine visual aids and verbal means, and also contain basic or additional information for assimilation.

Keywords: new Ukrainian school, QR code, internet resources, integrated training, manuals.

На сьогоднішній день питання інформаційно-методичного забезпечення у загальноосвітніх навчальних закладах набуло особливої актуальності. Педагогічні працівники та школярі в умовах надзвичайного віддаленого навчання (НВН) стикнулися із відсутністю сучасних багатофункціональних засобів, які задовольнятимуть потреби учасників освітнього процесу. Ще однією причиною переходу на інформаційно-методичне забезпечення вищого рівня є Нова українська школа (НУШ). Уже наступного 2022 року перше покоління школярів НУШ переходитимуть до 5 класу. За Новим Стандартом вчителі повинні використовувати нові підходи до освітнього процесу, зокрема інтегроване навчання з використанням новітніх технологій та залученням проектних робіт.

Відомо, що однією з десяти ключових компетентностей є інформаційно-цифрова компетентність. Науковці, аналізуючи зміни у сучасному освітньому процесі, зазначають, що «для успішної реалізації різноманітних форм навчання в сучасному навчальному закладі необхідне ефективне і динамічне інформаційно-освітнє середовище» [2]. Інтернет ресурси є інструментом для прогресивного інтегрованого навчання, що передбачає постійну комунікацію вчителя з учнями та учнів між собою. Такі технології сприяють формуванню компетентностей особистості у наш інформаційний вік. Таким чином, завдяки інформаційному забезпеченню високого рівня педагоги так само можуть суттєво розвинути свої вміння і навички для кращого викладу матеріалу і порозуміння з учнями. Інформаційно-цифрова компетентність створює максимально комфортне середовище для освітнього процесу для усіх його учасників.

Наразі наявна тенденція використання у шкільних підручниках, робочих зошитах і додатковій навчальній літературі QR-кодів із посиланнями на інтернет-ресурси. Таким чином поєднуються традиції (друкований підручник/друкований робочий зошит) та інновації (залучення Інтернет-мережі, мобільних пристроїв) в освітньому процесі. Під QR-кодами можуть бути розміщені посилання на різноманітні навчальні матеріали, такі як відео- чи аудіо-ресурси для наочності та полегшення засвоєння знань або засоби контролю знань з використанням інтерактивних технологій або у тестовому вигляді.

Інтернет-ресурси як засоби для отримання інформації є зручними та конфігуративними, в умовах віддаленого навчання вони стали невід'ємною частиною методичного забезпечення. Усе, для чого раніше потрібною була особиста присутність на занятті у шкільному кабінеті, наприклад проведення демонстраційного експерименту, тепер є доступними для учнів і вдома за електронними посиланнями. QR-код таким чином являє собою спрощений вигляд посилання для більш зручного і швидкого його використання, що здатен пришвидшити самостійне опрацювання матеріалу учнем.

У сучасних підручниках наявні такі ресурси як відеоролики, анімації, фрейми 3D-моделей, мобільні ігри, скрайбінги та навіть відеоуроки. Під QR-кодом «Відеоролик» переважно розташовують короткі відео (від однієї до трьох хвилин), у яких пояснюються основні тези із теми уроку. Наприклад, якщо це посібник з біології, відеоролики можуть бути про віруси, бактерії, гриби або певних тварин. Відео якісно озвучені та, за потребою, перекладені (якщо його взято з іноземного освітнього ресурсу), вони яскраві та дійсно пізнавальні. Під «Анімаціями» розташовано відео із схематичними малюнками або анімовані міні-мультфільми, які сприятимуть наочності. Однією з найцікавіших форм є мобільна гра, що може бути спрямована як для засвоєння знань, умінь і навичок, так і для контролю знань. Під цим посиланням можуть бути ігри у жанрі квест або розумові завдання типу кросворди і головоломки. Тест дозволяє учителю та учням одразу побачити

результат, автоматично порашований програмою. Фрейми 3D-моделей та скрайбінги дозволять унаочнюють розповідь учителя, що сприятиме якіснішому засвоєнню знань.

Фактом на сьогоднішній день залишається те, що учні майже не випускають із рук мобільні пристрої навіть на уроці. Це відволікає їх увагу від навчального матеріалу, що надає вчитель, і заважає якісному засвоєнню нових знань. Проте використання електронних освітніх ресурсів дає можливість застосувати технології задля більш якісного навчання. Наразі учням необхідно вміти обробляти велику кількість інформації, якої надзвичайно багато, і інтегровані уроки сприятимуть цьому. Можливим мінусом використання QR-кодів є те, що учень може відволіктися, наприклад, на соціальні мережі. Але інтернет-ресурси забезпечують значно цікавішою та точнішою інформацією, ніж звичні у школах засоби наочності (схеми, картки, таблиці). Отже, питання поєднання електронних освітніх ресурсів та традиційних посібників і зошитів є актуальним та має великий потенціал для дослідження.

Список використаних джерел

1. Концепція Нової української школи URL: <https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola>.

2. Власій О. О., Дудка О. М. Шляхи формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/oeeemu_2019_spetsvip._37.pdf